

ҲАВО ТРАНСПОРТИ ОБЪЕКТЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН БОШҚА ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ БОРАСИДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918641>

Аннотация: Ҳаво транспорти объектларида жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларининг ўзига хос хусусиятлари жиноятларнинг халқаро характерга эгаллиги ва юқори технологиялардан фойдаланиш талаб этилиши билан белгиланади. Бунда халқаро ҳамкорлик, ахборот алмашинуви ва замонавий технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: ҳаво транспорти, жиноятчилик, тезкор-қидирув тадбирлари, халқаро ҳамкорлик, технологиялар, ҳуқуқий асослар.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ДРУГИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич

Независимый исследователь Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

Аннотация: Особенности оперативно-розыскных мероприятий на объектах воздушного транспорта заключаются в их международном характере и необходимости использования современных технологий. Важную роль играют международное сотрудничество, обмен информацией и использование современных технических средств для предотвращения преступлений.

Ключевые слова: воздушный транспорт, преступность, оперативно-розыскные мероприятия, международное сотрудничество, технологии, правовые основы.

THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING OPERATIONAL- SEARCH MEASURES TO COMBAT OTHER CRIMES COMMITTED AT AIR TRANSPORT FACILITIES

Mavlonov Avazkhon Usubkhodjaevich

Independent Researcher at the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The specific characteristics of operational-search measures at air transport facilities are defined by their international nature and the need for modern technology utilization. International cooperation, information exchange, and the use of advanced technologies play a key role in preventing crimes.

Keywords: air transport, crime, operational-search measures, international cooperation, technologies, legal framework.

Ҳаво транспорти инсонлар ва юкларни узоқ масофаларга тезкорлик билан етказиб бериш имконини берадиган энг муҳим транспорт турларидан биридир. Бу соҳа нафақат

халқаро иқтисодий алоқаларда, балки мамлакатлар ўртасидаги дипломатик ва маданий муносабатларда ҳам асосий ўрин тутади. Шу сабабли, ҳаво транспорти объектларида содир этиладиган жиноятларга қарши курашиш муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади.

Ҳаво транспорти объектларида жиноятчилик турлари жуда хилма-хил. Ушбу жиноятларга террорчилик актлари, авиаҳавфсизликка таҳдид қилувчи хатти-ҳаракатлар, ҳаво транспорти объектларига тажовуз қилиш, контрабанда, наркотрафик ва бошқа турдаги ҳуқуқбузарликлар киради. Шу боис ҳаво транспорти объектларида жиноятларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш учун самарали тезкор-қидирув чора-тадбирларини қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳаво транспорти объектларида содир этиладиган жиноятларнинг асосий хусусиятларидан бири – уларнинг халқаро характерга эгаллиги. Аэропортлар ва учиш-қўниш майдонларидаги жиноятлар кўпинча халқаро алоқаларга таъсир кўрсатади. Масалан, террорчилик актлари нафақат бир давлатда, балки бутун дунёда хавфсизликка таҳдид солади. Шунинг учун ҳам бундай жиноятларга қарши курашиш учун халқаро ҳамкорлик талаб этилади.

Жиноятларнинг иккинчи хусусияти – уларнинг хавфлилиги ва кенг миқёсдаги оқибатларга олиб келиши. Ҳаво транспорти объектларида содир этилган жиноятлар кўплаб одамларнинг ҳаётига таҳдид солиши мумкин. Бундай вазиятларда тезкор ва самарали ҳаракат қилиш талаб этилади.

Ҳаво транспорти объектларида жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув чора-тадбирларининг ўзига хосликлари уларнинг технологик иншоотлар ва халқаро ҳамкорликка таянганлигидир. Ўртача жиноятларнинг олдини олишда қўлланадиган стандарт усуллар ҳаво транспорти объектларида самарасиз бўлиши мумкин, чунки бу ерда жиноятчилар кўпинча юқори технологиялардан фойдаланадилар.

1. Замонавий технологиялардан фойдаланиш. Ҳаво транспорти объектларида жиноятларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашишда замонавий технологиялар муҳим ўрин тутади. Масалан, видеокузатув тизимлари, биометрик маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш, учувчи дронлардан фойдаланиш жиноятчиларни тезкор фош қилиш имконини беради. Шу билан бирга, бу технологиялар жиноятчиларнинг режаларини олдиндан билиш ва уларни амалга оширишдан олдин нейтрализатсия қилиш имконини ҳам беради.

2. Ҳамкорликнинг аҳамияти. Ҳаво транспорти объектларида жиноятларга қарши курашишда халқаро ҳамкорлик ва маълумотлар алмашинуви муҳимдир. Жиноятчилар кўпинча турли давлатларнинг чегараларини кесиб ўтадилар, шу сабабли бир давлатнинг ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлланиладиган чоралар етарли бўлмаслиги мумкин. Масалан, террористик таҳдидлар ёки наркотрафикка қарши курашда турли давлатларнинг ҳуқуқ-тартибот органлари ва хавфсизлик кучлари ўртасидаги яқин ҳамкорлик жуда муҳимдир. Бу нафақат маълумотлар алмашинувини таъминлайди, балки аниқ ва тезкор ҳаракат қилишга имкон беради.

3. Психологик таҳлил ва профилактика. Ҳаво транспорти объектларида жиноятларни олдини олишда психологик тадқиқотлар ва профилактик чоралар ҳам муҳим ўрин тутади. Бу жараёнда жиноятчиларнинг мотивларини ўрганиш, уларнинг хатти-ҳаракатларини олдиндан тахмин қилиш ва таҳдидларни барвақт аниқлаш

имконияти яратилади. Масалан, аэропортлардаги хавфсизлик хизмати ходимлари, йўловчилар билан мулоқот қилиб, уларнинг психологик ҳолатини баҳолаш орқали шубҳали шахсларни аниқлайдилар.

4. Қидирув операцияларидаги ҳуқуқий асослар. Ҳаво транспорти объектларида жиноятларга қарши курашишда ҳуқуқий асослар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу объектларда қидирув ва назорат ишларини олиб бориш ҳуқуқий тартибларни аниқ белгилашни талаб қилади. Қонунчиликдаги ҳар қандай ноаниқликлар ёки ҳуқуқий бўшлиқлар хавfli жиноятчилардан ҳимояни камайтиради. Шунинг учун, қидирув операциялари қонунийлик асосида олиб борилиши ва ҳар бир давлатнинг миллий қонунчилиги ва халқаро меъёрларига мос келиши лозим.

5. Чегара ва божхона назорати. Ҳаво транспорти объектларида жиноятларнинг кенг тарқалиши чегара ва божхона назорати тизимларига ҳам таъсир кўрсатади. Контрабанда ва наркотрафикка қарши курашишда аниқ ва самарали назорат тизимлари ишлаб чиқилиши зарур. Бу жараёнда юқори технологиялардан, масалан, юкларни текшириш учун махсус рентген аппаратларидан фойдаланиш, юк ва шахсларнинг маълумотларини электрон тарзда қайта ишлаш каби воситалар муҳим ўрин тутди.

Тергов ва тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш жараёни ушбу фаолиятнинг барча хусусиятларини алоҳида ажратиш ва уларни чуқур тадқиқ қилишни талаб қилади. Бу жараённинг муҳим тузилма элементлари тергов ва тезкор-қидирув фаолиятининг асосини ташкил этади. Тергов фаолиятининг энг асосий тузилма элементларидан бири тергов ҳаракатлари ҳисобланади, шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятида эса тезкор-қидирув тадбирлари (ТҚТ) алоҳида аҳамиятга эга[1].

Тергов ҳаракатлари жиноятларни фош этиш ва жиноятчиларни жавобгарликка тортиш мақсадида қонун доирасида амалга ошириладиган амалий тадбирлардир. Бу жараёнда далилларни тўплаш, уларни таҳлил қилиш, айбдорларни аниқлаш ва фаолиятни тўғри йўналтириш бўйича аниқ вазифалар белгиланади. Ҳар бир тергов ҳаракатининг ўзининг қонунчилик асослари ва махсус тартиб-қоидалари мавжуд бўлиб, улар терговчилардан юқори даражадаги профессионаликни ва етукликни талаб қилади.

Тезкор-қидирув тадбирлари эса жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш ва фош этишга қаратилган амалий ҳаракатлардан иборатдир. Тезкор хизматлар жиноятлар ҳақидаги маълумотларни тўплаш, жиноятчиларни қидириш ва уларни нейтраллаштиришда фаол рол ўйнайди. ОҚТ ҳар доим махфийликни талаб қиладиган тадбирлар бўлиб, уларнинг самарадорлиги кўпинча тезкорлик ва профессионалик билан боғлиқ.

Ушбу икки тузилма фаолияти ўзаро боғлиқ ва биргаликда амалга оширилганда жиноятчиликка қарши курашишда энг самарали натижаларга эришилади. Тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларининг тўғри ташкил этилиши ва юритилиши, жиноятларнинг олдини олиш ҳамда уларни фош қилишда муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, тезкор-қидирув фаолияти ушбу Қонун билан махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш орқали амалга ошириладиган фаолият туридир[2].

В.Н.Омелин ва Р.Х.Пардиловнинг қайд этишича, «тезкор-қидирув тадбири тушунчасини аниқлашдаги турли ёндашувлар уларни амалга ошириш бўйича илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқишни қийинлаштиради»[3], бу эса жиноят ишларини тергов қилиш жараёнида ҳам ўз аксини топади. Тезкор-қидирув тадбирларининг мазмуни ва аниқ таснифини яратиш зарурати, уларнинг самарали ўтказилиши учун илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқишни талаб қилади.

Бу борада яна бир нуқтаи назар В.Г.Бобров томонидан таклиф қилинган бўлиб, у қуйидаги таърифни берган: «Тезкор-қидирув тадбири — норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ ташкил этилган ва ўзаро боғланган ҳаракатлар тизими бўлиб, жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, тўхтатиш ва очиш, жиноятчилар ҳамда бедарак йўқолган шахсларни қидиришга қаратилган ҳамда жиноятчиликка қарши кураш бўйича бошқа оператив-тактик вазифаларни ҳал этиш учун муҳим бўлган тезкор-қидирув ёки бошқа маълумотлар, предметлар ва ҳужжатлар шаклидаги маълумотлар манбаларини олиш ва улардан фойдаланишга қаратилган»[4] дейди.

В.Г.Бобров томонидан берилган таъриф тезкор-қидирув тадбирларининг муҳим аҳамияти ва уларнинг жиноятчиликка қарши курашдаги ролини тўлақонли акс эттиради. Ушбу таърифни ҳаво транспорти объектларида амалга ошириладиган оператив-қидирув тадбирларига нисбатан қўлласак, бундай тадбирлар нафақат жиноятларни аниқлаш, балки жиноятларнинг олдини олиш, уларни тўхтатиш ва ҳаво транспорти объектларида содир этилган жиноятларни тезкорлик билан очишга ҳам қаратилган бўлади. Хусусан, хавфсизлик чораларини кучайтириш, шахсларнинг ҳаракатларини кузатиш, йўловчилар ва юкларни текшириш, мониторинг қилиш, шунингдек, аэропорт ҳудудида содир этилган ҳар қандай жиноий фаолиятни тезкор аниқлаш ва олдини олиш мақсадида қўлланиладиган техник воситалар ва дастурлар бундай тадбирларнинг асосий қисми ҳисобланади.

Бу тизимдаги асосий вазифалардан бири бедарак йўқолган шахсларни қидириш, уларнинг ҳузурида хавfli предметларни олиб кириш ҳолатларини бартараф этишдир. Шу билан бирга, ушбу тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига риоя қилиш, уларни қонун доирасида ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса

Ҳаво транспорти объектларида содир этиладиган жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув чора-тадбирлари муҳим ўрин тутаетди. Бу чора-тадбирлар замонавий технологиялар, халқаро ҳамкорлик, психологик профилактика, ҳуқуқий асослар ва чегара назорати каби йўналишларни ўз ичига олади. Ҳар бир давлатнинг хавфсизлик кучлари ва ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасидаги яқин ҳамкорлик, замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш ва жиноятларнинг олдини олиш борасидаги мунтазам ишлар ҳаво транспорти объектларини хавфсиз сақлаш учун асосий омиллардир.

References:

1. Кучкина В.Г., Ларичев В.Д. Вопросы совершенствования понятий, используемых в следственной и оперативно-розыскной деятельности. Вестник Краснодарского университета МВД России • 2016 • № 1 (31). С.96-101.

2. Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 3-моддаси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 29.06.2021 й., 03/21/697/0607-сон; 14.03.2024 й., 03/24/920/0209-сон
3. Омелин В.Н., Пардилов Р.Х. Институт оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыском законодательстве (теоретический и правовой аспекты). М., 2007.
4. Бобров В.Г. Понятие оперативно розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: лекция. М., 2003.

INNOVATIVE
ACADEMY